

AQLI ZAIF O'QUVCHILAR DIQQATI VA IDROKINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Sa'dullayeva Marjona Olimovna

Ortiqova Sarvinoz Akmalovna

Sadullayevamarjona35@gmail.com

ABDULLA QODIRIY NOMIDAGI JIZZOQ PEDAGOGIKA UNIVERSITETI PEDAGOGIK
PSIXOLOGIYA (LOGOPEDIA) KAFEDRASI 3-kurs 514.22- guruh talabasi

Abstract: Ushbu maqolada O'zbekistonda oligofrenopsixologiyaning nazariy va amaliy rivojlanishiga bir qancha pedagog, psixologlar katta hissa qo'shganligi aqli zaif bo'lgan maktabgacha yoshdagi bolalarning bilish jarayoni, idrok xususiyatlari, idrokni tekshirish yo'llari, idrokni rivojlantiruvchi didaktik vositalar va metodik tavsiyalar yoritilgan va maktabgacha aqli zaif bolalar idrokini rivojlantirish texnologiyalarini yoritiladi.

Keywords: Yetuk psixolog L.S. Vigotskiy , L.V. Zankov , T.A. Vlasova ,Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bola, idrok, Idrok operatsiyalari, Idrokni rivojlantirish,

Kirish. Yetuk psixolog L.S. Vigotskiy maxsus psixologiya sohasida juda katta nazariy meros qoldirdi hamda haqli ravishda oligofrenopsixologiyaning asoschisi hisoblanadi. 1935-yildan aqli zaif bolalar ruhiyatini o'rganuvchi laboratoriyani L.V. Zankov boshqara boshladi. Bir necha yillar mobaynida L.S. Vigotskiy bilan hamkorlikda ishladi. L.V. Zankov aqli zaif bolalar xotirasini rivojlan- tirish muammolarini ishlab chiqishga katta hissa qo'shdi. 1943-yilda mavjud bo'lgan eksperimental defektologiya instituti Defektologiya ilmiy tekshirish institutiga aylantirildi. Institutga T.A. Vlasova 1985- yilga qadar rahbarlik qildi. Aqliy jihatdan zaif bolalar psixologiyasini rivojlantirishga J.I. Shif, G.M.Dulnev, B.I.Pinskiy, S.Y. Rubinshteyn kabi olimlar ham katta hissa qo'shdilar. O'zbekistonda oligofrenopsixologiyaning nazariy va amaliy rivojlanishiga bir qancha pedagog, psixologlar katta hissa qo'shdilar. Urushdan keyingi davrda Respublika maorif vazirligining «Nuqsonli bolalar umumiy majburiy ta'limni ta'minlash choralari to'g'risida» qarori qabul qilindi. Shu bilan bir qatorda respublikaning turli viloyat va shaharlarida aqliy rivojlanishi orqada qolgan bolalar uchun maktab, maktab-internatlar tashkil etila boshlandi. Maxsus maktablar uchun oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash ishi markaziy Osiyoda birinchi bo'lib, 1967-yilda Toshkentdagi Nizomiy nomli pedagogika instituti Pedagogika va psixologiya fakulteti qoshida

boshlandi. Shu institutni bitirgan o'zbek olimlaridan G'.B. Shoumarov, K.Q. Mamedov va G. Berdiyevlar maxsus psixologiya fanining rivojlanishiga katta hissa qo'shib kelmoqdalar.^[1] Ular tomonidan maxsus psixologiya faniga oid uslubiy tavsiyalar, o'quv-uslubiy qo'llanmalar, darsliklar, monografiyalar yaratilgan. Aqli zaif bolalar maktabida ta'lim jarayoni asosan takrorlash usuliga tayangan holda olib boriladi. Yilning boshida o'quvchi maktabga kelganda ko'p narsa yoddan chiqadi, o'qituvchining vazifasi o'tilgan materialni esga tushirish, ma'lum bir vaqt ichida (taxminan bir hafta) materiallar takrorlanadi. Takrorlash ishlaridan so'ng yangi mavzuga o'tiladi. Takrorlash ishlarini olib borish jarayonida shunga e'tibor berish lozimki, o'qituvchi bitta metoddan foydalanishi mumkin emas, bitta metoddan foydalanish aqli zaif o'quvchini charchatib qo'yadi. Shunday metodlarni tanlash kerakki, ushbu metodlar bolaning ortiqcha toliqishiga imkon bermaydi. Faqat shundagina o'qituvchi o'z oldiga qo'ygan maqsadiga erishadi. Aqli zaif bolalar xotira xususiyatlarini bir qancha olimlar G.Y.Troshin, L.V.Zankov, B.I.Pinskiy, G.M.Dulnev va boshqalar ilmiy-tadqiqot sifatida o'rganganlar. Tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, aqli zaif bolalarning darajalariga qarab, xotira xususiyatlarini rivojlantirish mumkin. Psixologiyadan ma'lumki, inson xotirasini rivojlantirish uchun avvalambor uning barcha bilish jarayonlari ustida ish olib borish lozim. Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalar xotirasini birmuncha rivojlantirish uchun mayda qo'l motorikalaridan foydalanish samarali natija beradi. Mayda qo'l motorikalarining rivojlanishi ularning nutqiy nuqsonlarini va bilish jarayonlarini rivojlantiradi. Frontal va individual mashg'ulotlarda bilish jarayonlari rivojlantiriladi. Bu mashg'ulotlarda bolalarni har tomondan rivojlantirishga e'tibor beriladi. Bolalarda ixtiyoriy xotiradan ixtiyorsiz xotiraga o'tish uchun bir qancha vazifalar amalga oshiriladi. Bular: plastilindan biror predmetni yasash, yasash vaqtida plastilindan to'g'ri foydalanish, ya'ni gigiyenaga rioya etish, plastilin rangini to'g'ri tanlash, ranglar uyg'unligiga e'tibor qilish malakalarini shakllantirish ham xotiraning rivojlanishiga ijobiy ta'sir etadi. Ulari inobatga olinadi. Agar aqli zaif bolada bilish jarayonlarining pasayishi bilan birgalikda unda nutqiy nuqsonning bir qancha qo'pol buzilishlari, shu bilan birgalikda tutqanoqlik yoki bolmasa eshitish idrokining pasayishi birgalikda kelsa, bu bola bilan ishlash jarayonida barcha nuqsonlari inobatga olinadi. Ya'ni bunday bolaning xotirasini rivojlantirish uchun uning bilish jarayoniga va eshitish xususiyatiga tayangan holda ishlar tashkil etiladi.^[2] O'qituvchi aqli zaif bolalar haqidagi bilimi bilan eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar haqida ham ma'lumotga ega boiishi lozim. Chunki bunday bolalar mujassam nuqsonli bolalar sanaladi.

Xulosa qilib shuni ta'kidlash lozimki, aqli zaif bolalar xotirasi ham rivojlanadi, faqatgina aqli zaif bolalarning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish lozim. Aqli zaif bolalar xotirasini tekshirish uchun «10 ta so'zni yod olish» metodikasi, «L.V.Zankov» metodikasi, «Voqealar ketma-ketligini aniqlash» metodikalari tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Признаки олигофрении у детей
2. Причины и классификация олигофрении
3. Олигофрения у детей
4. Дети Олигофрены
5. УМСТВЕННАЯ ОТСТАЛОСТЬ: СТАДИИ (СТЕПЕНИ), СИМПТОМЫ И ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ^[5]
6. <https://zen.yandex.ru/media/id/5e5e195e23f6716bacbc570a/priznaki-oligofrenii-u-detei-rasskazyvaet-detskii-psihiatr-5f87d84adc9ac8787cb8b91a>
7. <https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/psychiatric/oligophrenia>